

Galata Yabancılar İçin Türkçe Setindeki Kültür Öğeleri Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Cultural Elements in the Galata Turkish for Foreigners Textbook Series

Kübra Karafazlıoğlu^{1*}

Talat Aytan²

ÖZ

Farklı coğrafyalarda milyonlarca insan tarafından konuşulan Türkçe; köklü geçmişi, kültürel zenginliği, ses ve kelime derinliği, kolay öğrenilebilir olmasıyla yabancı dil olarak öğrenilmek istenen dillerden biri hâline gelmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi resmî ve özel kurumlarda yapılmaktadır. Dil öğretim sürecinde pek çok materyal kullanılmaktadır. Kolay ulaşılabilirliği, ekonomik olması sebebiyle ilk akla gelen ders kitapları olmaktadır. Ders kitaplarında dört temel beceri olan okuma, dinleme, yazma, konuşma ile dil bilgisi bölümleri yer almaktadır. Ancak yabancı dil öğrenimi yalnızca temel dil becerileri ve dil bilgisinden ibaret değildir. Dil kültür taşıyıcısıdır. Dolayısıyla dil öğretim sürecinde kültürel öğelerin aktarımı önemsenmelidir. Öğrenciler hedef dilin kültürüne de hâkim olmalıdır. Bu sebeple dil öğreniminde ilk başvuru kaynağı olan ders kitaplarında kültür öğelerinin bulunması gerekmektedir. Hazırlanan bu öğretim setlerinin Türk kültürüne ait hangi izleri ne kadar taşıdığı, bu konudaki yeterliliği incelenmeli ve eksiklik tespit edilirse tamamlanmalıdır. Çalışmanın amacı yabancılar için Türkçe öğretimi hedefiyle yazılan Galata Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A1 ve A2 kitaplarındaki okuma metinlerinde bulunan kültür öğelerini incelemektir. Nitel araştırma olarak desenlenen çalışmada veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın inceleme nesneleri Galata A1 ve A2 ders kitaplarıdır. Kültür öğeleri Okur ve Keskin (2013) tarafından belirlenen ölçütlere göre tespit edilip sınıflandırılmıştır. Tasnif edilen kültür öğeleri tablolar ve şekiller ile açıklanarak analiz edilmiş ve ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ders Kitabı, Kültür Öğeleri, Galata Yabancılar İçin Türkçe Seti

ABSTRACT

Turkish, spoken by millions of people across various geographies, has become one of the languages increasingly sought after as a foreign language due to its deep-rooted history, cultural richness, phonological and lexical depth, and ease of acquisition. The teaching of Turkish as a foreign language is carried out in both public and private institutions, with a wide range of materials used in the instructional process. Among these, textbooks are often the primary resource due to their accessibility and cost-effectiveness. These textbooks typically include the four core skills—reading, listening, writing, and speaking—as well as grammar sections. However, foreign language acquisition is not limited to basic language skills and grammar. Language also serves as a carrier of culture; thus, the transmission of cultural elements should be emphasized in the language teaching process. Learners must also develop an understanding of the target culture. Therefore, textbooks—being the primary resource in language learning—should include cultural elements. It is essential to examine the extent to which these instructional materials reflect aspects of Turkish culture, to evaluate their adequacy, and to address any identified shortcomings. The aim of this study is to examine the cultural elements found in the reading texts of the *Galata Turkish for Foreigners* textbook series, specifically the A1 and A2 level books designed for teaching Turkish to non-native speakers. Designed as a qualitative study, the research employed document analysis as its data collection method. The objects of analysis are the *Galata A1* and *A2* textbooks. Cultural elements were identified and systematically classified according to the framework proposed by Okur and Keskin (2013). The categorized cultural elements were analyzed and interpreted using tables and figures.

Keywords: Teaching Turkish as A Foreign Language, Textbook, Cultural Elements, *Galata Turkish for Foreigners* Textbook Series

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-mail: kubra.iu.tde@gmail.com

ORCID: 0009-0003-5088-6217

² Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-mail: talataytan@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9778-8970

Başvuru/Submitted: 11.01.2024 **Düzeltilme/Revision:** 10.01.2025 **Kabul/Accepted:** 31.01.2025

Turnitin Similarity Index 15%

Karafazlıoğlu, K., & Aytan, T. (2025). Galata yabancılar için Türkçe setindeki kültür öğeleri üzerine bir araştırma. *Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi- Journal of Education Language and Literature*, (7), 1-19.

GİRİŞ

Dil; insanların duygu ve düşüncelerini aktarmak amacıyla sözcükler ya da işaretler ile sağladıkları anlaşmadır (TDK, 2005). İnsanlar arası iletişim kurmaya yarayan dil; doğal bir vasıta. İnsan ilişkilerinin temeli dile dayanır. Milletleri “bir grup insan” olmaktan çıkaran öncelikle ortak dilleridir.

Kültür; bir milletin maddi ve manevi değerler bütünüdür. Milletlere özgü olan dil; yıllar içinde milletin yaşadıkları ve değer yargıları yani kültür ile şekillenir. Bir milletin yüzyıllar boyunca yaşadığı olaylar, duyguları, düşünceleri dile yansır. Dolayısıyla, dil bir milletin toplumsal yaşamının yansıması ve millî kültürün temel yapı taşıdır (Özkan, 2009). Bu değerlerin nesiller arasında aktarılması, bireysel ve toplumsal hayatın hem yaratıcı hem de yansıtıcı bir unsuru olan dil aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Göçer & Moğul, 2011).

Kaplan’a (2018) göre de millete ait duyguların ve düşüncelerin oluşturduğu birikim olan kültürün nesilden nesile aktarımı ancak dil ile gerçekleşmektedir. Dil, milletlerin sahip olduğu en kıymetli kültür unsurlarının başında gelmektedir. Kültür öğelerinin aktarımında çeşitli materyaller olsa da en temel kültür taşıyıcısı dildir. Birbirlerini besleyen dil ile kültür bir bütündür ve dil öğretimi kültürden bağımsız düşünülemez.

Dijital bağlamda küreselleşen dünyada teknolojinin her geçen gün ilerlemesi neticesinde sınırlar ortadan kalkmış ve teknoloji bireyler arasındaki iletişimi kolaylaştırmıştır. İnsanlar eğitim, iş, evlilik vb. sebeplerle farklı ülkelere gitmeye başlamış dolayısıyla yeni diller ve kültürlerle tanışmıştır. Bu durum kültürlerin yayılmasına vesile olmuş ve yabancı dil öğrenimine ilgiyi doğurmuştur.

Yabancı dil öğrenmek, bir dilin salt kurallarını öğrenmek olarak düşünülmemelidir. Yabancı dil öğrenmek aslında yeni bir dil ve kültür ile tanışmaktır (Güzel & Barın, 2020). Dili oluşturan kelimeler, yapılar; yıllar, belki de yüzyıllar içerisinde o dilin ait olduğu kültürel mirasla yoğrularak bugüne gelmiştir. Dildeki bütün yapı-anlam ilişkilerinin kültür boyutu bulunmaktadır (Aslan, 2007). Bu durum öğrencilerin dil ile birlikte öğrendikleri dilin kültürünü de öğrenmelerini zorunlu kılmaktadır. Kültür öğeleri toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Hedef dilin ait olduğu kültürü bilmeyen öğrenci yeni öğrendiği dili kendi kültürü ile anlamlandırmaya çalışacak ve bu da yanlış öğrenmelere ve anlamalara yol açacaktır. Bu sebeple kültürden bağımsız bir dil öğretimi doğru değildir. Yabancı dil öğretiminde kültür unsurlarına bilerek ve tasarlayarak yer verilmesi gerekmektedir (Bayraktar, S., 2015). Öğrenciler dil ve kültür bütünlüğünün bilincinde olmalı ve bir yabancı dili öğrenirken o dilin kültürünü de öğrenmeye çalışmalıdır. Bir dili tam manasıyla anlamak, anlamlandırmak; öğrenilen dilde etkin ve başarılı bir kullanıcı olmak ancak bu şekilde mümkündür.

Dil öğretiminde materyal kullanımı işi kolaylaştırmaktadır. Öğretim materyali denildiğinde akla gelen öncelikle ders kitaplarıdır. Ders kitapları dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma, yazma ile dil bilgisini ihtiva etmektedir. Bahsedilen dört dil becerisi ve dil bilgisi kültürel unsurlarla birlikte verilmelidir. Böylece hem kültürel aktarım gerçekleşmiş olur hem de dilin öğretilmesi ve öğrenilmesi kolaylaşır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde erişim kolaylığı nedeniyle en çok tercih edilen materyal, ilk başvurulacak kaynak olan ders kitaplarının bilimsel, geçerli, hedefe uygun olması gerekmektedir. Ders kitapları; üniversiteler, dil merkezleri, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmakta ve farklı yayınevlerince basılmaktadır. Bu setler genellikle D-AOBM (Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni) ölçütlerine göre hazırlanmaktadır. Türkçe öğretim setlerinin dil öğretimiyle paralel şekilde kültür aktarımını da gerçekleştirmesi gerekmektedir. Hazırlanan bu öğretim setlerinin Türk kültürüne ait hangi izleri ne kadar taşıdığı, bu konudaki

yeterliliği incelenmeli ve eksiklik tespit edilirse tamamlanmalıdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi amacına yönelik kaynaklardan olan “Galata A1-A2” ders kitaplarında bulunan kültür öğelerini tespit etmek ve sınıflandırmak bu çalışmanın temel amacıdır.

Bu çalışmanın problem cümlesi aşağıda belirtilmiştir:

Bahçeşehir Üniversitesi TÜRKMER Yayıncılık Galata Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarında (A1-A2) Okur ve Keskin’in (2013) Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt Öğeler ölçütünde bulunan yedi kültür esasına bakılarak hangi kültür öğelerine yer verilmiştir?

Alt problem cümleleri şunlardır:

1.a. Galata Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A1-A2 seviyelerinde;

- Günlük yaşam ile ilgili millî kültür öğeleri nelerdir?
- Kişiler arası ilişkiler ile ilgili millî kültür öğeleri nelerdir?
- Değerler ve eğitim ile ilgili millî kültür öğeleri nelerdir?
- Edebiyat, sanat ve müzik ile ilgili millî kültür öğeleri nelerdir?
- Gelenekler ve folklor ile ilgili millî kültür öğeleri nelerdir?
- Sosyal yaşam ile ilgili millî kültür öğeleri nelerdir?
- Coğrafya ve mekân ile ilgili millî kültür öğeleri nelerdir?

1.b. Galata Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A1-A2 seviyelerinde;

- Günlük yaşam ile ilgili yabancı kültür öğeleri nelerdir?
- Kişiler arası ilişkiler ile ilgili yabancı kültür öğeleri nelerdir?
- Değerler ve eğitim ile ilgili yabancı kültür öğeleri nelerdir?
- Edebiyat, sanat ve müzik ile ilgili yabancı kültür öğeleri nelerdir?
- Gelenekler ve folklor ile ilgili yabancı kültür öğeleri nelerdir?
- Sosyal yaşam ile ilgili yabancı kültür öğeleri nelerdir?
- Coğrafya ve mekân ile ilgili yabancı kültür öğeleri nelerdir?

1.c. Galata Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A1-A2 seviyelerinde;

- Günlük yaşam ile ilgili evrensel kültür öğeleri nelerdir?
- Kişiler arası ilişkiler ile ilgili evrensel kültür öğeleri nelerdir?
- Değerler ve eğitim ile ilgili evrensel kültür öğeleri nelerdir?
- Edebiyat, sanat ve müzik ile ilgili evrensel kültür öğeleri nelerdir?
- Gelenekler ve folklor ile ilgili evrensel kültür öğeleri nelerdir?
- Sosyal yaşam ile ilgili evrensel kültür öğeleri nelerdir?
- Coğrafya ve mekân ile ilgili evrensel kültür öğeleri nelerdir?

1.d. Millî, yabancı ve evrensel kültür öğeleri A1 ve A2 seviyelerinde nasıl bir dağılım göstermiştir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma nitel araştırma olarak desenlenmiş, doküman analizi tekniğiyle oluşturulmuştur. Doküman incelemesi, araştırılan olgularla ilgili bilgi sağlayan yazılı kaynakların analiz edilmesidir (Yıldırım & Şimşek, 2005). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için kullanılan “Galata A1-A2” ders kitabı kültür öğeleri açısından incelenerek elde edilen bulgular doküman analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmada kültür öğelerinin millî, yabancı ve evrensel kültür öğeleri kategorilerinde analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın İnceleme Nesnelere

Bu araştırmanın inceleme nesnesi Bahçeşehir Üniversitesi TÜRKMER Yayınları Galata Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A1 (2019) ve A2 (2021) ders kitaplarıdır. Belirtilen kitaplar kültür öğeleri ile ilgili çalışmalarda daha önce kaynak olarak kullanılmamış olması sebebiyle seçilmiştir.

Verilerin Toplanması

Çalışmada nitel araştırma yöntemleri veri toplama tekniklerinden doküman analizi tekniği kullanılarak çalışmanın inceleme nesnesi olan ders kitaplarında yer alan okuma metinleri taranmış, kültür öğeleri tespit edilmiştir. Doküman analizinin aşamaları; kaynakları bulma, bulunan kaynakları okuma, kaynaklardaki gerekli bilgileri not alma ve nihayetinde değerlendirmedir. Doküman analizi bir amaca yönelik yapılmaktadır (Karasar, 2005).

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen verilerin analizi betimsel analiz yöntemiyle yapılmıştır.

Betimsel analizde elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür analizde amaç elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım & Şimşek, 2021, s. 224).

Araştırmanın amacına yönelik olarak Okur ve Keskin’in (2013) “Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt Öğeler” ölçütündeki “Günlük Yaşam, Kişiler Arası İlişkiler, Değerler ve Eğitim, Edebiyat Sanat ve Müzik, Gelenekler ve Folklor, Sosyal Yaşam, Coğrafya ve Mekân” esaslarına uyan veriler kaynak kitaplardaki okuma metinleri içerisinde taranmış, veriler yukarıda belirtilen yedi esasa uygun olarak tasnif edilmiştir. Tasnif edilen veriler araştırmanın alt problemleri doğrultusunda millî, yabancı ve evrensel kültür öğeleri olmak üzere üç kategoride gruplandırılmıştır. Gruplandırma sürecinde araştırmacı tarafından yapılan ön gruplandırmanın ardından alan uzmanı iki akademisyenin görüşlerine başvurulmuştur. Uzmanlardan belirlenen öğelerin ilgili kategorilere uygunluğunu değerlendirmeleri istenmiş, uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak sınıflandırma tamamlanmıştır. Tespit edilen her kültür öğesinin hangi alt kültür öğesini içerdiği öge ile birlikte verilmiştir. Her kültür öğesi yalnızca bir kez sayılmış, sayılırken bağlamsal olarak en ilgili olduğu ögeye dâhil edilmiştir. Ulaşılan veriler tablo ve şekillerle işlenerek yorumlanmıştır.

Tablo 1. *Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt Ögeler* (Kaynak: Okur & Keskin, 2013)

Alt Öge	Günlük Yaşam	Kişiler Arası İlişkiler	Değerler ve Eğitim	Edebiyat Sanat ve Müzik	Gelenekler ve Folklor	Sosyal Yaşam	Coğrafya ve Mekân
A	Yiyecek-İçecek	Kişiler	Değerler	Edebiyat	Özel günler ve gelenekler	Moda	Yer (iller ve/veya diğer yerleşim yerleri)
B	Yemek zamanları, sofrada adabı	Selamlaşma ifade ve davranışları	Eğitim	Müzik	Sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler	Yasaklar	—
C	Resmî tatiller, çalışma zamanları	Aile yapıları ve ilişkileri, kuşaklar arası ilişkiler	Dil ve tarih bilinci/sevgisi	Sanat	Dini kurallara dayalı davranışlar	Alkış ve güzel hareketler	—
D	Boş zaman etkinlikleri, hobiler	Politik ve dinsel gruplar arası ilişkiler	Diğerleri	Gösteri sanatları	Doğum, evlilik gelenekleri	Diğerleri	—
E	Karşılıklı konuşmalarda yaşa, cinsiyete, yakınlık derecesine, sosyal statüye, resmiyete göre kullanılacak sözler ve kalıplar	Konuk etme, ikram ve hediyeler	—	El sanatları geleneği	Festivaller, törenler, kutlamalar	—	—
F	Yeme ve içme alışkanlıkları	Diğerleri	—	Diğerleri	Danslar	—	—
G	Oyunlar	—	—	—	Toplumsal uygulamalar ritüeller, batıl inançlar	—	—
H	Spor	—	—	—	Halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar	—	—
I	Müzik	—	—	—	Diğerleri	—	—

BULGULAR

Bulgular Galata A1 ve A2 kitapları taranarak elde edilmiştir. Galata Yabancılar İçin Türkçe setinin A1 ve A2 seviyelerinin ders kitapları olmak üzere iki kitap taranmıştır. Bu taramada kültür öğeleri Okur ve Keskin'in (2013) "Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt Öğeler" ölçütü esas alınarak tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bulgular iki ders kitabındaki 14 ünite de bulunan 26 okuma metni ile ünite sonlarındaki "Uygulama" bölümünde bulunan 6 okuma parçasından oluşmaktadır. Analiz sonuçları şöyledir:

Tablo 2. Galata Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A1-A2 Ders Kitabında Yer Alan Kültürel Öğelerin Dağılımı

		Günlük Yaşam	Kişiler Arası ilişkiler	Değerler ve Eğitim	Edebiyat, Sanat ve Müzik	Gelenekler ve Folklor	Sosyal Yaşam	Coğrafya ve Mekân	A1-A2 Toplam	Genel Toplam
Millî Kültür Öğeleri	A1	3	11	1	2	6	0	23	46	
	A2	12	2	1	0	29	0	14	58	
Yabancı Kültür Öğeleri	A1	0	0	5	1	0	0	6	12	
	A2	41	2	5	2	8	0	24	82	355
Evrensel Kültür Öğeleri	A1	26	12	13	9	9	0	32	101	
	A2	43	0	5	0	2	0	6	56	
Tüm Değerler	A1	29	23	19	12	15	0	61	159	
	A2	96	4	11	2	39	0	44	196	

Galata Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A1 ve A2 ders kitaplarının okuma metinleri incelendiğinde toplam 355 kültür ögesi saptanmıştır. Okuma metinlerindeki kültür öğeleri Okur ve Keskin'in (2013) "Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt Öğeler" ölçütüne göre tespit edilmiş ve sınıflandırılmıştır. Kültür öğeleri; millî kültür öğeleri, yabancı kültür öğeleri ve evrensel kültür öğeleri olarak üç başlıkta değerlendirilmiştir.

Tablo 2'ye göre Galata A1 ders kitabında toplam 159 kültür ögesi bulunmaktadır. Bunların 46 tanesi millî; 12 tanesi yabancı; 101 tanesi evrensel kültür ögesidir. Millî kültür öğeleri sırasıyla coğrafya ve mekân 23, kişiler arası ilişkiler 11, gelenekler ve folklor 6, günlük yaşam 3, edebiyat sanat ve müzik 2, değerler ve eğitim 1 taneyken sosyal yaşam ögesine ait örnek bulunmamaktadır. Yabancı kültür öğeleri sırasıyla coğrafya ve mekân 6, değerler ve eğitim 5, edebiyat sanat ve müzik 1 taneyken; günlük yaşam, kişiler arası ilişkiler, gelenekler ve folklor ile sosyal yaşam öğeleri hiç yer almamaktadır. Evrensel kültür öğeleri sırasıyla coğrafya ve mekân 32, günlük yaşam 26, değerler ve eğitim 13, kişiler arası ilişkiler 12, gelenekler ve folklor 9, edebiyat sanat ve müzik 9 taneyken sosyal yaşam ögesine ait örnek bulunmamaktadır.

Galata A2 ders kitabında toplam 196 kültür ögesi bulunmaktadır. 58'i millî kültür ögesi, 82'si yabancı kültür ögesi, 56'sı ise evrensel kültür ögesidir. Millî kültür öğeleri sırasıyla gelenekler ve folklor 29, coğrafya ve mekân 14, günlük yaşam 12, kişiler arası ilişkiler 2, değerler ve eğitim 1 taneyken sosyal yaşam ögesine ait bir örnek burada da bulunmamaktadır. Yabancı kültür öğeleri sırasıyla günlük yaşam 41, coğrafya ve mekân 24, gelenekler ve folklor 8, değerler ve eğitim 5, kişiler arası ilişkiler 2, edebiyat sanat ve müzik 2 tanedir. Sosyal yaşam ögesi yoktur. Evrensel kültür öğeleri sırasıyla günlük yaşam 43, coğrafya ve mekân 6, değerler ve eğitim 5, gelenekler ve folklor 2 taneyken kişiler arası ilişkiler, edebiyat sanat ve müzik ile sosyal yaşam öğeleri yer almamaktadır.

Galata A1 ve A2 kitaplarında tüm değerlerin dağılımına bakıldığında günlük yaşam 120, coğrafya ve mekân 105, gelenekler ve folklor 54, değerler ve eğitim 30, kişiler arası ilişkiler 27, edebiyat, sanat ve müzik 14 tanedir. Sosyal yaşam ögesi hiç kullanılmamıştır.

Şekil 1. Galata Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabında Yer Alan Kültürel Öğelerin Dağılımı

Galata A1 kitabında yer alan 159 kültür ögesinin %38,36'sı coğrafya ve mekân, %18,24'ü günlük yaşam, %14,47'si kişiler arası ilişkiler, %11,95'i değerler ve eğitim, %9,43'ü gelenekler ve folklor, %7,55'i edebiyat, sanat ve müzik ögesine aitken, sosyal yaşama dair öge bulunmamaktadır. Şekil 1 incelendiğinde en çok kullanılan ögenin coğrafya ve mekân; en az kullanılan ögenin ise edebiyat, sanat ve müzik olduğu görülmektedir. Galata A1 kitabında ögeler arası dağılımın dengeli olmadığını söylemek mümkündür.

Şekil 2. Galata Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A1 Ders Kitabında Yer Alan Kültürel Öğelerin Toplamının Yüzdesele Dağılım Oranı

Şekil 2’de Galata A1 kitabında tespit edilen öğelerin %63,52’sinin evrensel, %28,93’ünün millî, %7,55’inin yabancı kültür ögesi olduğu görülmektedir. Millî kültür öğelerinin yabancı ve evrensel kültür öğelerinden daha fazla olması ve dağılımda ilk sırada olması beklenmektedir.

Şekil 3. Galata Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A2 Ders Kitabında Yer Alan Kültürel Öğelerin Dağılımı

Galata A2 kitabında yer alan 196 öğenin %48,98’i günlük yaşam, %22,45’i coğrafya ve mekân, %19,90’ı gelenekler ve folklor, %5,61’i değerler ve eğitim, %2,04’ü kişiler arası ilişkiler, %1,02’si edebiyat, sanat ve müzik ögesine aitken sosyal yaşam ögesi bulunmamaktadır. Şekil 3

incelendiğinde en çok kullanılan ögenin günlük yaşam, en az kullanılan ögenin edebiyat, sanat ve müzik olduğu görülmektedir. Galata A2 kitabında ögeler arası dağılımın dengesiz olduğunu söylemek mümkündür.

Şekil 4. Galata Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A2 Ders Kitabında Yer Alan Kültürel Öğelerin Toplamının Yüzdesele Dağılım Oranı

9

Şekil 4'te Galata A2 kitabında tespit edilen ögelerin %41,84'ünün yabancı, %29,59'unun millî, %28,57'sinin evrensel kültür ögesi olduğu görülmektedir. Millî kültür öğelerinin yabancı ve evrensel kültür öğelerinden daha fazla olması ve dağılımda ilk sırada olması beklenmektedir.

Şekil 5. Galata Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti A1-A2 Ders Kitabında Yer Alan Kültürel Öğelerin Toplamının Yüzdesele Dağılım Oranı

Galata A1 ve A2 kitabındaki tüm kültür öğelerinin Tablo 2'deki sayısal verilere göre yüzdelik oranı hesaplandığında karşımıza Şekil 5 çıkmaktadır. İki kitapta toplam 355 kültür ögesi bulunmaktadır. 125'i günlük yaşama ait olup oranı %35,21'dir. 105'i coğrafya ve mekâna ait olup oranı %29,58'dir. 54'ü gelenekler ve folklora aittir ve oranı %15,21'dir. 30 tanesi değerler ve eğitim ögesine ait olup oranı %8,45'tir. 27'si kişiler arası ilişkiler ögesine aittir ve oranı %7,61'dir. 14'ü edebiyat, sanat ve müzik ögesine ait olup oranı %3,94'tür. Sosyal yaşam ögesi hiç yer almamaktadır. Galata A1 ve A2 kitaplarındaki kültür öğelerinin dağılımının eşit olmadığı görülmektedir.

Tablo 3. Galata A1 ve A2 Kitaplarının Millî, Yabancı ve Evrensel Kültür Öğeleri ve Alt Öğeler

KÜLTÜREL ÖGE	ALT ÖGE	A1			A2		
		MKÖ	YKÖ	EKÖ	MKÖ	YKÖ	EKÖ
1.GÜNLÜK YAŞAM	1	2	0	4	9	32	15
	2	0	0	2	1	3	1
	3	0	0	4	0	0	1
	4	0	0	9	1	5	8
	5	1	0	3	0	0	0
	6	0	0	0	1	1	7
	7	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	4	0	0	11
	9	0	0	0	0	0	0
2.KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER	1	11	0	0	2	2	0
	2	0	0	8	0	0	0
	3	0	0	4	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0
3.DEĞERLER VE EĞİTİM	1	0	1	5	0	0	3
	2	1	4	7	0	0	0
	3	0	0	1	1	5	2
4.EDEBİYAT, SANAT VE MÜZİK	1	0	0	0	0	0	0
	2	1	1	2	0	1	0
	3	1	0	7	0	1	0
	4	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0
5.GELENEKLER VE FOLKLOR	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	2	0	2	1

	4	0	0	3	0	0	0
	5	0	0	4	27	0	1
	6	0	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0	0	0
	8	6	0	0	2	6	0
6.SOSYAL YAŞAM	1	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0
7.COĞRAFYA VE MEKÂN	1	23	6	32	14	24	6

Galata A1 ve A2 kitaplarının okuma metinlerinde tespit edilen millî kültür öğeleri, yabancı kültür öğeleri ve evrensel kültür öğelerinin hangi kültürel öge ve alt ögeye ait olduğu sayısal olarak tablolandırılmıştır.

Tabloda günlük yaşam, kişiler arası ilişkiler, değerler ve eğitim, edebiyat sanat ve müzik, gelenekler ve folklor, sosyal yaşam, coğrafya ve mekân olmak üzere yedi kültür ögesi bulunmaktadır. Bu kültür öğelerinin alt öğeleri tabloda numaralarla belirtilmiştir.

Günlük yaşam kültür ögesinin alt öğeleri sırasıyla; yiyecek - içecek, yemek zamanları - sofrada, resmî tatiller- çalışma zamanları, boş zaman etkinlikleri- hobiler, karşılıklı konuşmalarda yaşa, cinsiyete, yakınlık derecesine, sosyal statüye, resmiyete göre kullanılacak sözler ve kalıplar, yeme ve içme alışkanlıkları, oyunlar, spor, müziktir.

Kişiler arası ilişkiler kültür ögesinin alt öğeleri sırasıyla; kişiler, selamlaşma ifade ve davranışları, aile yapıları ve ilişkileri – kuşaklar arası ilişkiler, politik ve dinsel gruplar arası ilişkiler, konuk etme – ikram ve hediyelerdir.

Değerler ve eğitim kültür ögesinin alt öğeleri sırasıyla; değerler, eğitim, dil ve tarih bilinci / sevgisidir.

Edebiyat, sanat ve müzik kültür ögesinin alt kültür öğeleri sırasıyla; edebiyat, müzik, sanat, gösteri sanatları, el sanatları geleneğidir.

Gelenekler ve folklor kültür ögesinin alt kültür öğeleri sırasıyla; özel günler ve gelenekler, sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler, dinî kurallara dayalı davranışlar, doğum – evlilik gelenekleri, festivaller – törenler – kutlamalar, danslar, toplumsal uygulamalar – ritüeller – bâtil inançlar, halk bilgisi- evren ve doğa ile ilgili uygulamalardır.

Sosyal yaşam kültür ögesinin alt kültür öğeleri sırasıyla; moda, yasaklar, alkış ve güzel hareketlerdir.

Coğrafya ve mekân kültür ögesinin tek alt kültür ögesi yerdir.

Günlük yaşam ögesinde en çok kullanılan alt öge 62 öge ile yiyecek-içecektir. A1'deki 6 ögenin 2'si millî, 4'ü evrensel kültür ögesiyken A2'deki 56 ögenin 9'u millî, 32'si yabancı, 15'i evrensel kültür ögesidir. İkinci sırada 24 öge ile boş zaman etkinlikleri- hobiler yer almaktadır. 9 tanesi A1'de ve evrensel kültür ögesi; A2'deki 14 ögenin de 1'i millî, 5'i yabancı, 8'i evrensel kültür ögesidir. Spor 15 öge ile üçüncü sırada yer almaktadır. 15 ögenin tamamı evrensel kültür ögesidir; 4'ü A1'de, 11'i A2'de bulunmaktadır. Yeme - içme alışkanlıkları 9 öge ile dördüncü sıradadır. A1 kitabında yer almayan bu alt ögenin A2'de bulunan 9 ögesinin 1'i millî, 1'i

yabancı, 7'si evrensel kültür ögesidir. Yemek zamanları- sofrada adabı 7 öge ile beşinci sıradadır. 7 ögenin 2'si A1'de, 5'i A2'dedir. A1'deki ögeler evrensel, A2'deki ögelerin 1'i millî, 3'ü yabancı, 1'i evrensel kültür ögesidir. Resmî tatiller- çalışma zamanları ögesi 5 öge ile altıncı sıradaki alt öge olmuştur. Tamamı evrensel ögelerden oluşan bu alt ögenin 4'ü A1, 1'i A2 kitabında yer almaktadır. Karşılıklı konuşmalarda yaşa, cinsiyete, yakınlık derecesine, sosyal statüye, resmîyete göre kullanılacak sözler ve kalıplar 4 ögeyle yedinci sıradadır. 4 ögenin 1'i millî, 3'ü evrensel kültür ögesidir ve yalnızca A1 kitabında bulunmaktadır. Oyunlar ve müzik alt ögeleri ise hiç bulunmamaktadır.

Kişiler arası ilişkiler ögesinde en çok kullanılan alt öge 15 öge ile kişilerdir. 15 ögenin 11 tanesi A1'de ve millî kültür ögesiyken 4 tanesi A2'dedir. 4 ögenin 2'si millî 2'si yabancı kültür ögesidir. İkinci sırada 8 öge ile selamlaşma alt kültür ögesi yer almaktadır. 8 ögenin tamamı A1 kitabındadır ve evrensel kültür ögesidir. Üçüncü sırada aile yapıları ve ilişkileri – kuşaklar arası ilişkiler ögesi gelmektedir. Burada bulunan 4 öge de A1 kitabındadır ve evrensel kültür ögesidir. Politik ve dinsel gruplar arası ilişkiler ile konuk etme – ikram ve hediyeler ögeleri ile ilgili örnek bulunmamaktadır.

Değerler ve eğitim ögesinde en çok kullanılan alt öge 12 öge ile eğitimidir. 12 ögenin tamamı A1'dedir; 1'i millî, 4'ü yabancı, 7'si evrensel kültür ögesidir. İkinci sırayı 9 ögeyle değerler ve dil ve tarih bilinci/sevgisi paylaşmaktadır. Değerlerde A1'de bulunan 6 ögenin 1'i yabancı, 5'i evrensel kültür ögesiyken A2'de bulunan 3 öge evrensel kültür ögesidir. Dil ve tarih bilinci / sevgisindeki 9 ögenin 1 tanesi A1 kitabında ve evrensel kültür ögesidir. 8 tanesi A2 kitabındadır; 1'i millî, 5'i yabancı, 2'si evrensel kültür ögesidir.

Edebiyat, sanat ve müzik ögesinde en çok kullanılan alt öge 9 öge ile sanattır. 8 tanesi A1'de ve bu 8 ögenin 1'i millî, 7'si evrensel iken 1 tanesi A2'de ve yabancı kültür ögesidir. İkinci sırada 5 öge ile müzik gelmektedir. A1'de olan 4 ögenin 1'i millî, 1'i yabancı, 2'si evrensel iken A2'de olan 1 öge yabancı kültür ögesidir. Edebiyat, gösteri sanatları ile el sanatları geleneği alt ögeleri hiç bulunmamaktadır.

Gelenekler ve folklor ögesinde en çok kullanılan öge 32 öge ile festivaller- törenler- kutlamalardır. Bu ögelerin 4 tanesi A1'de, 28 tanesi A2'dedir. A1'deki 4 öge millî kültür ögesi iken, A2'deki 28 ögenin 27'si millî, 1'i evrensel kültür ögesidir. İkinci sırada 14 öge ile halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar gelmektedir. 6 tanesi A1'de ve millî öge iken 8 tanesi A2'dedir. A2'deki 8 ögenin 2'si millî, 6'sı yabancı kültür ögesidir. Dinî kurallara dayalı davranışlar 5 öge ile üçüncü sıradadır. 2 öge A1 kitabında ve evrensel öge iken 3'ü A2 kitabındadır ve 2'si yabancı, 1'i evrensel kültür ögesidir. Doğum - evlilik gelenekleri dördüncü sıradaki ögedir. Toplam 3 öge vardır, 3'ü de A1 kitabındadır ve evrensel kültür ögesidir. Özel günler ve gelenekler, sözlü anlatımlar- sözlü gelenekler, danslar, toplumsal uygulamalar- ritüeller- bâtil inançlar alt ögeleri bulunmamaktadır.

Sosyal yaşam ögesine ait moda, yasaklar, alkış ve güzel hareketler alt ögeleri bulunmamaktadır.

Coğrafya ve mekân ögesinin tek alt ögesi yerdir. Toplam 105 öge tespit edilmiştir. 61 tanesi A1'de, 44 tanesi A2'dedir. A1'deki ögelerin 23'ü millî, 6'sı yabancı, 32'si evrensel; A2'deki ögelerin 14'ü millî, 24'ü yabancı, 6'sı evrensel kültür ögesidir.

Tablo 3 incelendiğinde alt ögelerin eşit olmayan bir dağılıma sahip olduğu ve bazılarının ise hiç kullanılmadığı görülmektedir. Bu istenen bir durum değildir. Alt ögelerin de dengeli bir dağılım ile kültür aktarımına katkı sunması beklenmektedir.

Şekil 6. Galata A1 ve A2 Kitaplarının Kültür Öğelerine Göre Karşılaştırılması

Galata A1’de 159, Galata A2’de 196 kültür ögesi tespit edilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde günlük yaşam A1’de %18,24, A2’de %48,98; kişiler arası ilişkiler A1’de %14,47, A2’de %2,04; değerler ve eğitim A1’de %11,95, A2’de %5,61; edebiyat, sanat ve müzik A1’de %7,55, A2’de %1,02; gelenekler ve folklor A1’de %9,43, A2’de %19,90; sosyal yaşam A1 ve A2’de %0; coğrafya ve mekân A1’de %38,36, A2’de %25,45 oranında görülmektedir.

Galata A1 kitabında en çok coğrafya ve mekân ögesi, en az ise edebiyat, sanat ve müzik ögesi bulunmaktadır. Galata A2’de en çok kullanılan öge günlük yaşam, en az kullanılan öge yine edebiyat, sanat ve müzik olmuştur. Sosyal yaşama ait hiç öge yer almamaktadır. Türk kültürünün zenginlikleri göz önüne alındığında kullanılan öğelerin yetersiz olduğu ve eşit dağılmadığı görülmektedir.

Şekil 7. Galata A1 ve A2 Kitaplarının Millî, Yabancı ve Evrensel Kültür Öğelerine Göre Karşılaştırılması

Galata A1 ve A2 kitaplarında bulunan yedi ögenin millî, yabancı ve evrensel kültür öğelerine göre karşılaştırılması yapılmış ve Şekil 7 elde edilmiştir. Tablo 2'deki sayısal verilere göre incelendiğinde günlük yaşam öğelerinin %14,42'si millî, %43,62'si yabancı, %43,95'i evrensel; kişiler arası ilişkiler öğelerinin %12,50'si millî, %2,13'ü yabancı, %7,64'ü evrensel; değerler ve eğitim öğelerinin %1,92'si millî, %10,64'ü yabancı, %11,46'sı evrensel; edebiyat, sanat ve müzik öğelerinin %1,92'si millî, %3,19'u yabancı, %5,73'ü evrensel; gelenekler ve folklor öğelerinin %33,65'i millî, %8,51'i yabancı, %7,01'i evrensel; coğrafya ve mekân öğelerinin %35,58'i millî, %31,91'i yabancı, %24,20'sinin evrensel kültür ögesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal yaşam ögesi hiç kullanılmadığından hesaplama yapılamamış, %0 olarak gösterilmiştir.

Millî kültür öğeleri en çok coğrafya ve mekân, en az değerler ve eğitim ile edebiyat, sanat ve müzik ögesinde; yabancı kültür öğeleri en çok günlük yaşam, en az kişiler arası ilişkiler ögesinde; evrensel kültür öğeleri ise en çok günlük yaşam, en az gelenekler ve folklor ögesinde bulunmaktadır. Galata A1 ve A2'de tespit edilen millî, yabancı ve evrensel kültür öğelerinin yedi kültür ögesine dağılımının dengesiz olduğu görülmektedir.

Şekil 8. Millî, Yabancı ve Evrensel Kültür Öğelerine Göre Galata A1 ve A2'nin Karşılaştırılması

Galata A1 ve A2 kitaplarındaki millî, yabancı ve evrensel kültür öğelerinin karşılaştırılması yapılmış ve Şekil 8 elde edilmiştir. Galata A1'de 159 kültür ögesi belirlenmiştir. Bu kültür öğelerinin 46'sı millî kültür ögesi olup oranı %28,93; 12'si yabancı kültür ögesi olup oranı %7,55; 101'i evrensel kültür ögesi olup oranı %63,52'dir. Galata A2'de 196 kültür ögesi belirlenmiştir. Bu kültür öğelerinin 58'i millî kültür ögesi olup oranı %29,59; 82'si yabancı kültür ögesi olup oranı %41,84; 56'sı evrensel kültür ögesi olup oranı %28,57'dir.

Galata A1 kitabındaki metinlerde en fazla evrensel kültür öğeleri yer almaktadır. Ardından millî kültür öğeleri ve yabancı kültür öğeleri gelmektedir. Galata A2 kitabındaki metinlerde ise en fazla yer alan öge yabancı kültür öğeleridir. Yabancı kültür öğelerini millî ve evrensel kültür öğeleri takip etmektedir.

Millî kültür öğeleri her iki kitapta yakın oranlardayken yabancı kültür öğelerinin oranı %7,55'ten %41,84'e çıkmış; evrensel kültür öğelerinin oranı ise %63,52'den %28,57'ye

düşmüştür. Galata A1 ve A2 kitaplarında millî, yabancı ve evrensel kültür öğelerinin dağılımının dengesiz olduğu görülmektedir. A1 kitabında evrensel kültür öğelerinin, A2 kitabında yabancı kültür öğelerinin öne çıkması ve hedef kültüre ait millî öğelerin geride kalması eksiklik olarak yorumlanmıştır.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Dil en önemli kültür ögesi aynı zamanda da kültürün aktarılmasında baş araçtır. Dil, ait olduğu toplumun kültürel izlerini taşıdığı için yalnızca dil bilgisi kuralları öğrenilerek dil öğreniminin gerçekleştiği söylenemez (Bölükbaş & Keskin, 2010). Öğrenciler ancak dilin kültürel temeline hâkim olduğunda tam bir öğrenmeden bahsedilebilir.

Okur ve Keskin'e (2013) göre dili etkin kullanmak kültür aktarımına bağlıdır. Bu sebeple hedef dilin olduğu kültürü tüm unsurlarıyla kavramak önemlidir. Dili doğru ve etkili öğretmek için dil öğretiminde en çok kullanılan materyal olan ders kitaplarında kültür öğelerinin bulunması elzemdir. Kültür öğelerine ders kitaplarında seviyelere uygun şekilde yer verilmeli ve kültür öğelerinin eşit dağılımı sağlanmalıdır.

Bu çalışmada Galata Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 düzeyi ders kitaplarında yer alan okuma metinleri millî kültür öğeleri, yabancı kültür öğeleri ve evrensel kültür öğelerini barındırma ve kültür aktarımı bağlamında Okur ve Keskin'in (2013) "Metinlere Yansıyan Kültürel Öge ve Alt Öğeler" ölçütüne göre tasnif edilip değerlendirilmiştir. Sınıflandırma ve değerlendirme yapıldıktan sonra elde edilen bulgular alanyazındaki çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu değerlendirme ve karşılaştırmalar neticesinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Yabancılar Türkçe öğretmek amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi TÜRKMER tarafından hazırlanan "Galata Yabancılar İçin Türkçe A1 – A2" kitaplarında tespit edilen millî kültür öğeleri temel seviyeye uygun şekilde işlenmiştir. Bazı okuma metinleri doğrudan kültür aktarımına yönelikken bazı metinlerde ise kültür unsurlarına metnin içeriğinden ulaşılmıştır. Millî kültür öğelerinin temel seviye kitaplarında yabancı kültür öğelerinden sayıca fazla olması ve seviyeye uygun kullanılması sebebiyle kültür aktarımına katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak evrensel kültür öğelerinin dağılımında çoğunluğu oluşturması; bazı öge ve alt öğelerde evrensel ve yabancı kültür öğelerinin öne çıkması kullanılan millî kültür öğelerini kültür aktarımı noktasında yetersiz bırakmıştır. Daha fazla millî kültür ögesinin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca ögeler ve alt ögeler arası dengesiz dağılım ve çeşitliliğin az olduğu görülmüştür. Her iki kitap da sosyal yaşam ögesine ait örnek tespit edilememiştir. Dolayısıyla toplumsal yaşamı aktarma konusunda zayıf olduğu düşünülmektedir.

Galata Yabancılar İçin Türkçe A1 temel düzey ders kitabındaki metinlerde en fazla kullanılan millî kültür ögesi coğrafya ve mekândır. Onu takip eden öge ise kişiler arası ilişkiler olmuştur. En az kullanılan öge değerler ve eğitimken; sosyal yaşam ögesine ise hiç yer verilmemiştir. Yabancı kültür öğelerine bakıldığında en fazla kullanılan ögenin coğrafya ve mekân olduğu, onu değerler ve eğitimin takip ettiği görülmektedir. Günlük yaşam, kişiler arası ilişkiler, gelenekler ve folklor ile sosyal yaşam öğelerine ait örnek ise hiç bulunmamaktadır. Evrensel kültür öğelerinde en çok kullanılan öge coğrafya ve mekânken, ikinci sıradaki öge günlük yaşam olmuştur. En az kullanılan ögeler ise edebiyat, sanat ve müzik ile gelenekler ve folklordur. Sosyal yaşam ögesi evrensel kültür öğeleri arasında da mevcut değildir.

Galata Yabancılar İçin Türkçe A2 temel düzey ders kitabındaki metinlerde en fazla kullanılan millî kültür ögesi gelenekler ve folklordur. İkinci sıradaki öge coğrafya ve mekân; onu takip eden öge ise günlük yaşam olmuştur. Edebiyat, sanat ve müzik ile sosyal yaşam ögesi hiç kullanılmamıştır. Yabancı kültür öğelerinde en fazla kullanılan günlük yaşam olurken; onu coğrafya ve mekân ögesi takip etmektedir. Sosyal yaşam ögesi burada da yer almamaktadır.

Evrensel kültür öğelerinde en çok kullanılan öge günlük yaşamdır. Kişiler arası ilişkiler, edebiyat, sanat ve müzik ile sosyal yaşam öğeleri hiç bulunmamaktadır.

Seviye ilerledikçe millî ve yabancı kültür öğelerinin toplam sayısı artmıştır. Evrensel kültür öğelerinin ise sayısı azalmıştır. Ancak A1 ve A2 seviyelerinde millî ve yabancı kültür öge sayılarına ayrı ayrı bakıldığında yabancı kültür öğelerinin millî kültür öğelerine göre daha fazla arttığı ve son hâlde A2 seviyesi kitabında yabancı kültür öğelerinin millî kültür öğelerini sayıca geçtiği görülmüştür. A1 seviyesinden A2'ye geçildiğinde millî kültür öğelerinin daha çok artması beklenirken tespit edilen bu durum eksiklik olarak yorumlanmıştır. Evrensel kültür öğeleri de A1'den A2'ye geçildiğinde yaklaşık olarak yarı oranda azalmış olmasına rağmen toplamda millî kültür öğelerinden fazla yer almaktadır. Hedef dilin millî kültürüne daha fazla yer verilmesi gerektiğinden bu sonuçlar olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Okur ve Keskin (2013) İstanbul setini inceledikleri çalışmalarında bazı öğelerin hiç kullanılmadığını ve öğeler arası dağılımın eşit olmadığını sayı bakımından da kültür öğelerinden daha fazla yararlanılması gerektiğini belirtmiştir. Kutlu (2014) Gazi setini incelediği çalışmada kültür öğelerinin seviyelere dengesiz dağıldığı fakat kullanılan millî kültür öğelerinin kültür aktarımını sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Sonuçlar bu çalışma ile aynı doğrultudadır.

Bayraktar'ın (2015) İstanbul, Yeni Hitit, TİKA-Güneş ve Gazi setlerini incelediği çalışmada kültür öğelerinin aktarımının yetersizliği, düzensiz sunulması ve toplumsal yaşamı yansıtmadaki eksikliği tespitleri ile Açıkgöz'ün (2018) Yeni Hitit'i incelediği çalışmada sosyal ve gündelik yaşama yeterince yer verilmediği, kültür öğelerinin dağılımının eşit olmadığı sonucu bu çalışmayı destekler niteliktedir.

İşci (2012) Yeni Hitit kitabında dil becerileri ile kültür aktarımını ele aldığı çalışmada metin içeriklerinin Batı kültürünü öne çıkardığını, Türk kültürüne ait metinlere ise çok az yer verildiğini saptamıştır. Ulaştığı sonuç bu çalışmanın sonucuyla örtüşmemektedir.

Kalenderoğlu (2015) yaptığı çalışmada bu çalışma sonucuna benzer olarak Gazi temel seviye kitaplarında işlenmiş olan millî kültür öğelerinin kültür aktarımında etkili olduğunu fakat oransal olarak yetersizliği sebebiyle sayıca artırılması gerektiğini söylerken Sinecen (2017) de çalışmada kültür öğelerinin dağılımının dengesizliği ile sosyal yaşam ve değerlere vurgu yapılmadığını belirtmiştir. Uzun (2022) da yaptığı çalışmada Sinecen (2017) ile benzer sonuca ulaşmıştır.

Sever (2019) Yeni Hitit ve Yedi İklim kitaplarını incelediği çalışmada kültür öğelerinin seviyelere dağılımı ile kendi içlerindeki dağılımının dengeli olmadığı; seviye ilerledikçe kültür öğelerinin azaldığını tespit etmiştir. Çoban (2024) yaptığı çalışmada Yeni İstanbul kitaplarında kültür öğelerinin çoğunun bulunmadığı ve dağılımın dengesiz olduğunu belirtmiştir. Sonuçlar bu çalışma ile aynı doğrultudadır.

İşcan ve Yassıtaş (2018) Yedi İklim setini ele aldıkları çalışmalarında bu çalışmadan farklı olarak inceledikleri ders kitaplarının hedef kültürü öğrencilere aktaracak birçok öğeyi barındırdığı ve bu sebeple Türkçe öğretme hedefinde olunan öğrencilere Türk kültürünü başarıyla aktaracak özelliğe sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çetinkaya (2018) Hitit serisi ders kitaplarını ele alıp kültür unsurlarını incelediği çalışmada benzer sonuca ulaşmıştır. Sonuçlar bu çalışmanın sonucu ile örtüşmemektedir.

Şimşek (2011) çalışmada yabancılar Türkçe öğretiminde okuma metinleri ile yardımcı kitapları ele almıştır. Ders kitaplarındaki okuma metinlerinde Türk kültürü unsurlarının, Türk tarihinin, Türkiye ile ilgili bilgilerin yetersiz bile olsa bulunduğu; Türkçe öğrenen yabancıların

kendi kültürleriyle alakalı okuma metinlerinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Karababa ve Taşkın (2012) Yeni Hitit ders kitaplarını öğretmen görüşleri çerçevesinde ele aldıkları çalışmalarında kitapların Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtan metinlerin yetersiz olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışma sonuçları bu çalışma ile paralellik göstermektedir.

Öneriler

Bu çalışmada inceleme nesnesi olarak seçilen ders kitaplarında bulunan okuma metinlerindeki kültür öğeleri incelenmiştir. Dinleme, konuşma ve yazma metinlerine yönelik olarak da bu çalışma yapılabilir. Türk kültürünün geleneklerine ve Türk edebiyatındaki önemli kişilerin adlarına yer verilmelidir. Yapılan incelemede sosyal yaşam öğeleri tespit edilememiştir. Sosyal yaşama ait kültür öğeleri bulunmalıdır. Okuma metinleri ile metin görsellerinin kültür ile ilişkisi incelenebilir. Farklı edebî türlere ait metinler kullanılabilir. Metinlerde seviyeye uygun şekilde atasözü, deyimler ve kalıp sözler yer almalıdır. Ders kitaplarında atasözü, deyim ve kalıp sözlerin ne kadar bulunduğu incelenebilir. Kültür öğeleri eşit dağılmalı; millî kültür öğeleri çeşitli ve ön plânda olmalıdır.

KAYNAKÇA

- Aslan, Y. (2007). *Yabancı dil eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar*. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
- Bahçeşehir Üniversitesi TÜRKMER. (2019). *Yabancı dil olarak Türkçe ders kitabı A1*. Mentora Yayıncılık.
- Bahçeşehir Üniversitesi TÜRKMER. (2021). *Yabancı dil olarak Türkçe ders kitabı A2*. Uğur Dijital Yayıncılık ve Yazılım A.Ş.
- Bayraktar, S. (2015). Yeni Hitit 1 Yabancılar İçin Türkçe ders kitabının kültür aktarımı açısından incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi*, 2, 7-23.
- Bölükbaş, F. & Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarımındaki işlevi. *Turkish Studies*, 5(4), 221-235.
- Çetinkaya, E. (2018). *Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültürel unsurlar*. Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
- Çoban, O. (2024). *Kültür sanat basımevi İstanbul yabancılar için Türkçe öğretimi ders kitaplarının (b1-b2) kültür aktarımı açısından incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
- Göçer, A. & Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. *Turkish Studies*, 6(3), 797-810.
- Güzel, A. & Barın, E. (2020). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi*. (3. baskı). Akçağ Yayınları.

- İşcan, A. & Yassıtaş, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yedi İklim Türkçe öğretim seti örneği (B1-B2 düzeyi). *Aydın Tömer Dil Dergisi*, 3, 47-66.
- İşci, C. (2012). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Yeni Hitit ders kitabının dört temel dil becerisi ve kültür açısından incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
- Kalenderoğlu, İ. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzey (A1, A2) ders kitaplarında kültür aktarımı. 21. *Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 4(12), 73-83.
- Kaplan, M. (2018). *Kültür ve dil (35. baskı)*. Dergâh Yayınları.
- Karababa, Z. C. & Taşkın, S. Ü. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. *Dil Dergisi*, (157), 65-80.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Kutlu, A. (2014). Yabancılar Türkçe öğretiminde kültürün araç olarak kullanımı: Gazi yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği (B1-B2 seviyesi). *Karadeniz Teknik Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi*, 23(2), 697-710.
- Okur, A. & Keskin, F. (2013). Yabancılar Türkçe öğretiminde kültürel öğelerin aktarımı: İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 6(2), 1619-1640.
- Özkan, M. (2009) *İnsan, iletişim ve dil*. Akademik Kitaplar.
- Sever, P. (2019). *Yeni Hitit dil öğretim seti ile Yedi İklim dil öğretim setinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımı açısından karşılaştırılması*. Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
- Sinecen, F. (2017). Yabancılar Türkçe öğretimi kitaplarında kültürümüze ait unsurların kullanımı: Gazi Üniversitesi TÖMER B1 Kitabı Örneği. *Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi*, 5(13), 133-150.
- Şimşek, P. (2011). *Yabancılar Türkçe öğretiminde okuma metinleri ve yardımcı kitaplar*. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
- Türk Dil Kurumu. (2005). *Türkçe sözlük*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Uzun, S. (2022). *Yabancılar Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında Türk milli kültür öğeleri ile kültür aktarımının tespiti ve değerlendirilmesi (Gazi Üniversitesi TÖMER Ders Kitapları)*. Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Giresun.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayınları.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Yazarların araştırma sürecindeki katkıları şu şekildedir: Kavramsallaştırma, K.K. (%70) ve T.A. (%30); yöntem, K.K. (%70) ve T.A. (%30); içerik analizi, K.K. (%70) ve T.A. (%30); literatür tarama, K.K. (%70) ve T.A. (%30); veri düzenleme, K.K. (%70) ve T.A. (%30); yazma, inceleme ve düzenleme, K.K. (%70) ve T.A. (%30).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Bu makale, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yabancılar Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı'nda ikinci yazarın danışmanlığında yürütülen birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Tüm yazarlar makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

The authors' contributions to the research process are as follows: Conceptualization, K.K. (70%) and T.A. (30%); methodology, K.K. (70%) and T.A. (30%); content analysis, K.K. (70%) and T.A. (30%); literature review, K.K. (70%) and T.A. (30%); data organization, K.K. (70%) and T.A. (30%); writing, reviewing, and editing, K.K. (70%) and T.A. (30%).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

This article was produced from the master's thesis of the first author, which was carried out under the supervision of the second author at the Yıldız Technical University, Teaching Turkish to Foreigners Thesis Master's Program.

All authors have read and accepted the published version of the manuscript.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. Journal of Education Language and Literature and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.